

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНИ ДЛИНА ТЕЛА ДЕТЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ТИПУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Камилова Роза Толановна,
Атамуратова Айпаршин Сапарбай қизи
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний, Ташкент,
Узбекистан

Аннотация. В данной статье проведено исследование сравнительного анализа роста и весовых показателей детей в возрасте 5-6 лет, которые воспитываются в дошкольных образовательных организациях, построенных из различных строительных материалов. Целью исследования было определить влияние строительного материала на физическое развитие детей. Для этого были собраны данные о росте и весе 325 детей, посещающих дошкольные организации, созданные из кирпича, бетона и металлоконструкций. Результаты анализа показали на значимое влияние выбранного материала на уровень физического развития детей. Дети, обучающиеся в дошкольных организациях, построенных из кирпича, имели более высокие значения роста и веса по сравнению с детьми из заведений, построенных из других материалов. Вероятно, это связано с особенностями микроклимата и пространственных условий в кирпичных детских садах.

Ключевые слова. 5-6 летние дети, дошкольная образовательная организация, металлоконструкция, физическая развития.

Abstract. In this article, a comparative analysis of the growth and weight indicators of children aged 5-6 years who are brought up in preschool educational organizations built of various building materials is conducted. The aim of the study was to determine the influence of building material on the physical development of children. For this purpose, data were collected on the height and weight of 325 children attending preschool organizations created from bricks, concrete and metal

structures. The results of the analysis indicated a significant influence of the selected material on the level of physical development of children. Children studying in preschool institutions built of bricks had higher values of height and weight compared to children from institutions built of other materials. This is probably due to the peculiarities of the microclimate and spatial conditions in brick kindergartens.

Keywords. 5-6-year-old children, preschool educational organization, metal construction, physical development.

Введение. В последние годы правительство Узбекистана уделяет особое внимание подрастающему поколению, особенно детям дошкольного возраста. На сегодняшний день в Узбекистане действуют 7104 дошкольных образовательных организаций (ДОО), из них 79% - государственные, 1% - ведомственные и 20% - негосударственные (частные). Из общего числа детей в возрасте от 3 до 7 лет (2,5 млн) дошкольным образованием охвачено 37,7%, из них 20,2% - в городской местности и 17,4% - в сельской местности (1). Например, в Норвегии 97% детей в возрасте от 3 до 5 лет посещают дошкольные учреждения и проводят большую часть своей повседневной жизни в них (2).

На фоне тревожных мировых тенденций 2020 года, когда охват дошкольным образованием в странах-лидерах сократился вдвое, Узбекистан увеличил этот показатель на 59% за счет увеличения государственных расходов, либерализации отрасли и внедрения инновационных мобильных детских садов для труднодоступных населенных пунктов. Худшие результаты показали Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия и Ирландия (3). Дошкольные учреждения являются уникальной платформой для пропаганды принципов здорового образа жизни, включая физическую активность, давая каждому ребенку лучший старт в жизни. В детском саду неопределима роль физических упражнений для повышения физической активности ребенка (4).

В частности, дошкольная игровая площадка предоставляет большие возможности для гармоничного физического и интеллектуального развития организма ребенка (5,6).

Материалы и методы. Обследовано 325 дошкольников 5- и 6-летнего возраста. Все обследованные дети были разделены на 3 группы в зависимости от использованных строительных материалов при возведении ДОО: 1-я группа (основная) – воспитанники ДОО, построенных из металлоконструкции; 2-я группа (основная) – воспитанники ДОО, построенных из железобетона; 3 группа (контрольная) - включала детей, воспитывающихся в ДОО, построенных из жженого кирпича. Для изучения уровня длины тела использован саматометрический метод. Статистически значимыми принимали различия при $p \leq 0,05$.

Результаты и обсуждения. Результаты исследования позволили проанализировать средние значения параметров длины тела у мальчиков и девочек в возрасте 5 и 6 лет. У мальчиков в возрасте 5 лет значения длины тела были практически одинаковыми и составляли $109,8 \pm 0,78$, $110,7 \pm 1,53$ и $110,4 \pm 1,2$ см для 1-й, 2-й основных групп и контрольной группы соответственно. В 6 лет у мальчиков наблюдалось увеличение длины тела на среднее значение 9,3 см, с длиной тела равной $117,3 \pm 1,18$ см для 1-й основной группы, $118,8 \pm 0,71$ см для 2-й основной группы и $122,7 \pm 1,22$ см для контрольной группы. Максимальный годовой прирост длины тела у мальчиков был обнаружен в контрольной группе и составил 12,3 см ($p_{10-к} < 0,01$, $p_{20-к} < 0,01$).

Средние значения длины тела у девочек в возрасте 5 лет составили 111,5 см для 1-й, 2-й основных групп и контрольной группы ($p_{10-20} < 0,001$, $p_{10-к} < 0,01$). В 6 лет длина тела девочек увеличилась на среднее значение 8 см, достигая $117,1 \pm 0,85$ см для 1-й основной группы, $118,9 \pm 0,69$ см для 2-й

основной группы и $122,4 \pm 1,29$ см для контрольной группы. Максимальный прирост длины тела у девочек также наблюдался в контрольной группе и составил 9,4 см. При сравнении 1-й основной группы с контрольной среди 5-летних девочек была обнаружена достоверная разница ($p_{10-к} < 0,01$), а в 6-летней возрастной группе этой же группы также было обнаружено достоверное различие ($p_{10-к} < 0,001$). При сравнении 2-й основной группы с контрольной была обнаружена разница с достоверностью $p_{20-к} < 0,05$.

Вывод. Таким образом, результаты исследования показывают, что у мальчиков и девочек в возрасте 5 и 6 лет наблюдался прирост длины тела с увеличением возраста. Особенно значимый прирост длины тела был отмечен у мальчиков и девочек из контрольной группы, что говорит о важности определенных факторов или условий, присутствующих в данной группе. Анализ различий между основными группами и контрольной группой позволяет увидеть некоторые тенденции и вариативность в процессе роста детей. Это исследование подчеркивает важность выбора строительного материала при создании комфортной образовательной среды для детей в дошкольных организациях. Эти результаты предоставляют новые данные для улучшения организации дошкольного образования и создания условий, способствующих развитию и обучению детей. Более тщательные исследования и анализ задачи выбора строительных материалов являются необходимыми для получения окончательных рекомендаций в этой области.

Список литературы.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4312 «Об утверждении концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 08.05.2019 г. Режим доступа: <https://lex.uz/docs/4327240>
2. <https://www.hvl.no/en/research/prosjekt/actnow/>
3. <https://www.kvmeter.ru/news/39489633.html>

4. Эгамбердиев Рустам. “Физическая культура в дошкольных образовательных учреждениях” Физическое воспитание, спорт и здоровье, 1(1). 2020 извлечено от <https://phys-tech.jdpu.uz/index.php/pshedu/article/view/421>
5. Якшина Анна Николаевна, Ле-Ван Татьяна Николаевна, Крашенинников-Хайт Евгений Евгеньевич, Логинова Лариса Владимировна, and Холодова Ольга Леонидовна. "Образовательный потенциал современных городских детских площадок: экспертиза и перспективы развития" Современное дошкольное образование, no. 6 (88), 2018, pp. 28-42. doi:10.24411/1997-9657-2018-10022
6. <https://forpsy.ru/works/uchebnoe/rol-i-mesto-detskih-igrovyih-ploschadok-v-razvitie-sovremennogo-rebenka/>